
El camino de San Felipe Santiago y la articulación del sistema de intercambio de recursos en el antiguo curacazgo de La Jalca

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 22 de setiembre del 2025

Autor: Fernando Gómez Vergaray

La Marginal: Estudios nor orientales y amazónicos

fernando.gomez.ver@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-7273-0328>

Este informe preliminar presenta los resultados de una investigación en curso en el distrito de La Jalca Grande, región Amazonas. Trabajo que explora la probable relación entre la peregrinación de la imagen del Apóstol Santiago, su culto y resignificación como San Felipe Santiago, y la domesticación y administración de los diversos pisos ecológicos para acceder a tierras de cultivo en zonas de altura y valles cálidos, que formaron parte del antiguo curacazgo de La Jalca. A través de un estudio de caso, se analiza cómo un ritual cristiano católico se integró en las dinámicas de intercambio de recursos que desarrollaron los pueblos prehispánicos que habitaron en estos territorios.

Palabras clave: Peregrinación, Curacazgo Jalca, Corpus Christi, San Felipe Santiago y Control Vertical de Pisos Ecológicos.

Introducción

Cincuenta y ocho días después del Domingo de Pascua, en el anexo de Zuta¹, distrito de La Jalca Grande, se inicia a la peregrinación de la imagen del Patrón San Felipe Santiago y la Virgen de Natividad hacia la localidad de la Jalca, lugar donde permanecen por un periodo de ocho días previos a su retorno a la iglesia del pueblo de Zuta. Este escenario festivo nos proporciona el marco para rastrear sus orígenes y cambios a través del tiempo, mediante la investigación etnográfica, la historia y del análisis de citado ritual, el cual posee un capital simbólico representativo entre los devotos, los mayordomos y los personajes fantásticos² (invenciones o danzantes) que van alternándose en el trayecto de la romería, escenificando estampas de *liminalidad* colectiva en cada estación del recorrido.

Foto: Figura de San Felipe Santiago en su visita a la iglesia de La Jalca. Elaboración propia, 2023.

¹ El campo de estudio de la investigación se localiza en el distrito de La Jalca Grande, provincia de Chachapoyas, región Amazonas. La peregrinación integra al anexo de Zuta (1900 m.s.n.m.) y la localidad de La Jalca (2900 m.s.n.m.).

² Caballos Danza: Danzantes del patrón San Felipe Santiago; Antaristas: Danzantes que antiguamente representaban las invenciones en veneración a San Antonio. Actualmente acompañan a la Virgen de Natividad.

Mashcara: Personaje fantástico que utiliza una máscara, simboliza ser la autoridad durante las fiestas de Corpus Christi.

Metodología

La información y los datos se obtuvieron a través de material bibliográfico y mediante el trabajo etnográfico y de observación participante, realizados entre mayo y junio de los años 2023, 2024 y 2025, durante la peregrinación anual de ida y regreso de las imágenes de San Felipe Santiago y la Virgen de Natividad, desde el anexo de Zuta hasta La Jalca, donde participan junto a otras imágenes en las celebraciones de la fiesta del Corpus Christi.

Desarrollo

Rastrear los orígenes de la peregrinación de San Felipe Santiago, resignificación del Apóstol Santiago en La Jalca, siendo la única procesión vigente en la zona tras de la desaparición de las que provenían de sectores colindantes y que, según testimonios orales, tendría aproximadamente 250 años de existencia, implica sumergirse en las historias, mitos, leyendas y significados que rodean al Apóstol Santiago. En este contexto, la relevancia simbólica de Santiago, el hijo del rayo y propiciador de la fertilidad, surge a partir de las batallas por la independencia en la península Ibérica (posterior reino de España), contra el dominio árabe (siglos VIII - XV) y su sucesiva legitimación como mártir y patrón de España, y en consecuencia como vector ideológico en los procesos de colonización y evangelización cristiana en los pueblos de América bajo la reinterpretación de Santiago matamoros a Santiago mata indios (Emilio Choy, 1958).

En cuanto a La Jalca Grande, no se ha registrado un acta que acredite el fechado de la presencia de la imagen de Santiago y la variación de su nombre a San Felipe Santiago, así mismo, no tiene una estación fija desde su introducción en la región. Sin embargo, según la tradición oral recogida como parte de la memoria colectiva de los pobladores, existe un rastro histórico que sitúa la localización inicial de la imagen de San Felipe Santiago en el valle de Jubit, en la ceja de selva contigua al valle de Shocol, territorio que en épocas prehispánicas perteneció al curacazgo de La Jalca (Lerche, 1995) y que actualmente corresponde a la provincia de Rodríguez de Mendoza. Posteriormente, la imagen fue trasladada al anexo de Zuta durante la etapa republicana. Aunque relativamente distantes, ambas zonas comparten una

altura de piso ecológico similar en la región yunga, lo que les permite una producción agrícola versátil y sugiere que fueron sedes importantes en los procesos de intercambio de recursos que tuvieron lugar durante los periodos preincas e inca.

Foto: Trayecto de la peregrinación. Elaboración propia, 2023.

En el canto de “Las Pallas de Shocol”³, coro procesional en quechua jalquino que formaba parte del repertorio con el que daban la bienvenida a San Felipe Santiago en una de las estaciones del trayecto de peregrinación a La Jalca, se mencionan productos agrícolas propios de las tierras bajas, traídos por los fieles que provenían del valle de Shocol. Esto corrobora el significado simbólico que desempeñan los *caballos danzas* en la performance de la danza que acompaña al *patrón*, quienes cargan productos de cultivo de la zona cálida o yunga a la región quechua, como calabazas, frutas, ramos de café y caña⁴, simbolizando la abundancia y fertilidad de esta región.

³ Canto tradicional que Hilaria Culqui Huamán, pobladora de La Jalca, aún mantiene en vigencia.

⁴ Productos agrícolas traídos por los españoles, se adecuaron e introdujeron como cultivos en tierras cálidas o también llamadas tierras de bajera.

Foto: Lugareño personificando a un *caballo danza* en la peregrinación. Elaboración propia, 2024.

La información y el análisis de los datos obtenidos nos remiten a los procesos históricos y sociales que se desarrollaron en el antiguo curacazgo Jalca, desde sus núcleos preincas, la expansión inca (1470), la colonización española (1538) y la evangelización del dogma cristiano a la población nativa. En esta coyuntura la imagen del Apóstol Santiago, figura vinculada al rayo y los ciclos atmosféricos, probablemente fue integrada como San Felipe Santiago en la fiesta del Corpus Christi de La Jalca, como componente ideológico de evangelización insertado en las redes y rutas de comercio que realizaban los pueblos prehispánicos de esta parte de la región nor oriental. Modo de producción y organización social que permitió la articulación de un complejo sistema de intercambio de recursos que dinamizó las primeras formaciones económicas de las sociedades del mundo andino (Murra, 1975), distribuidas en los diferentes pisos ecológicos de los andes y ceja de selva. Este hecho originó una hibridación cultural, fenómeno correlativo a lo sucedido en otras regiones, donde la forma física del Apóstol Santiago fue apropiada y resignificada por algunos pueblos locales y mestizos, relacionándolo con divinidades propias de las cosmovisiones andinas (Illapa, Catequil, Libiac) (Baulenas i Pubill, 2016) cuyas funciones simbólicas eran análogas a la del Apóstol Santiago.

Conclusiones

Los resultados de la investigación preliminar permiten establecer que los orígenes del culto y peregrinación a San Felipe Santiago⁵, como figura principal de la fiesta del Corpus Christi y demás imágenes existentes en la jurisdicción eclesial de La Jalca Grande, podrían tener antecedentes en las redes de comercio entre los pueblos precolombinos que conformaban el mencionado curacazgo. Es posible que estas prácticas y rituales prehispánicos fueran apropiados y resignificados, al igual que la imagen del Apóstol Santiago, como parte del proceso de conquista española en estos territorios, para introducir la Iglesia de Cristo.

⁵ Enlace de un fragmento del documental de la peregrinación
<https://www.youtube.com/watch?v=WRr-e0lyB3A&t=120s>

Referencias bibliográficas

Baulenas i Pubill, A. (2016). La divinidad Illapa: Poder y religión en el imperio Inca. Ediciones El Lector.

Choy, E. (1958). De Santiago matamoros a Santiago mata-indios: Las ideas políticas en España desde la Reconquista a la Conquista de América. Revista del Museo Nacional, 27.

Lerche, P. (1995). Los Chachapoya y los símbolos de su historia. Servicios Editoriales César Gayoso.

Murra, J. V. (1975). Formaciones económicas y políticas del mundo andino. Instituto de Estudios Peruanos.

Fernando Gómez Vergaray
Antropólogo de La Marginal:
Estudios nor orientales y amazónicos

La Marginal: Estudios nor orientales y amazónicos
Partida Registral N° 11045682
Jr. Amazonas N° 741
Chachapoyas

Fernando Gómez Vergaray, natural de Chachapoyas, región Amazonas, Perú, es Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en la misma institución y línea de carrera. Investiga temas relacionados con la Amazonía, simbolismo y ritual, migración y desarrollo rural-urbano. Utiliza la fotografía como herramienta etnográfica. Ha publicado el artículo etnográfico visual "*Entre ríos y carreteras: Los shawis de Balsapuerto y las paradojas de la identidad y el desarrollo*" en la revista Manguaré de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Es fundador y miembro de **La Marginal: Estudios nor orientales y amazónicos**.

<https://lamarginalnoramazonicos.com/>

<https://doi.org/10.55996/manguar.v4i1.299>